

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN EL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES EN LA PENÍNSULA DE PARAGUANÁ

Ing. Arévalo Edward, Esp. MSc.

Magister Scientiarum en Gerencia de Empresas Mención: Operaciones

Especialista en Gerencia Mención: Redes y Telecomunicaciones

Ingeniero en Computación

Docente

Línea de Investigación: Tecnologías de la Información

Área Temática: Manejo de Registros

RESUMEN

El presente trabajo de investigación tuvo como propósito general el análisis de la gestión de la seguridad de la información en el sector de telecomunicaciones en la Península de Paraguaná, basándose en los aportes teóricos de diferentes autores en el área de la seguridad de la información como: Aguilera (2010), Álvarez (2004), Avenía (2017), Caballero (2022), Cisco Systems (2023), Corletti (2017), Costa (2014), Gascó (2013), Gómez (2014), Stalling (2012) y la serie ISO/IEC 27002:2017. El tipo de investigación se enmarcó como descriptiva y aplicada con un diseño documental, de campo, no experimental y transversal. La población definida para el objeto de estudio correspondió a nueve (09) empresas proveedoras de servicios, en donde se consideró como muestra a tres (03) empresas con características similares relacionadas con el rango de cobertura ofertada, cantidad de suscriptores, tipo de redes y servicios implementados. La información fue recolectada mediante la aplicación de un instrumento a los directivos operativos que contó con cuarenta y seis (46) ítem, el cual fue validado por tres (03) expertos en el área y arrojó 0,97 de confiabilidad a través del Coeficiente Alfa Cronbach. Los resultados obtenidos del análisis de la información recopilada permitieron identificar cuarenta y ocho (48) riesgos y treinta y cinco (35) amenazas potenciales que pueden afectar con la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los procesos en las empresas de telecomunicaciones que son objeto de estudio.

Palabra Clave: Amenazas, Riesgos, Seguridad de la Información y Empresa de Telecomunicaciones.

INFORMATION SECURITY MANAGEMENT IN THE TELECOMMUNICATIONS SECTOR IN THE PARAGUANÁ PENINSULA

Research Line: Information Technologies
Topic Area: Records Management

ABSTRACT

The general purpose of this research work was to analyze the management of information security in the telecommunications sector in the Paraguaná Peninsula, based on the theoretical contributions of different authors in the area of information security such as: Aguilera (2010), Álvarez (2004), Avenía (2017), Caballero (2022), Cisco Systems (2023), Corletti (2017), Costa (2014), Gascó (2013), Gómez (2014), Stalling (2012) and the ISO/IEC 27002:2017 series. The type of research was framed as descriptive and applied with a documentary, field, non-experimental and transversal design. The population defined for the object of study corresponded to nine (09) service provider companies, where three (03) companies with similar characteristics related to the range of coverage offered, number of subscribers, type of networks and implemented services. The information was collected by applying an instrument to operational managers that had forty-six (46) items, which was validated by three (03) experts in the area and yielded 0,97 reliability through the Alpha Coefficient Cronbach. The results obtained from the analysis of the information collected made it possible to identify forty-eight (48) risks and thirty-five (35) potential threats that may affect the confidentiality, integrity and availability of the processes in the telecommunications companies that are the object of the study.

Keyword: Threats, Risks, Information Security and Telecommunications Company

INTRODUCCIÓN

La transformación digital en un mundo globalizado ha permitido estrechar las barreras existentes y ha potenciado la evolución del desarrollo en todos los elementos que integran la sociedad. Dicha interacción ha generado múltiples escenarios que requieren de altos volúmenes de datos a tiempo real con una elevada velocidad de intercambio, los cuales deben ser capaces de manejar una diversa variedad de tipos de estructura de datos con criterios de consistencia y veracidad para estructurar el valor deseado como elemento catalizador de cambio para toma de decisiones acertadas para el modelo de negocio de las organizaciones.

La gestión de los procesos organizacionales según Cisco Systems (2023), se encuentra asociada a la implementación de tecnologías con alto grado de criticidad y vulnerabilidad inherente a su naturaleza propia. En vista de ello, resulta vital la formulación de controles internos y externos que reduzcan las vulnerabilidades ante ataques de malwares, de hackers y crackers e incluso de empleados o usuarios maliciosos que acceden a la información confidencial y la utilizan de forma perjudicial contra las organizaciones, ya que en muchas ocasiones las empresas son conscientes de los daños causados cuando es demasiado tarde o en el peor de los casos quizás nunca los identifican.

El Subsistema de Ciber mapas de la Compañía Global de Ciberseguridad y Privacidad Digital Kaspersky, reseñó que durante el cuarto trimestre del año 2021, el registro de ciberataques aumentó un 52% en comparación con el trimestre anterior a nivel mundial; de modo que, resulta vital conocer el perfil del atacante en función de cómo piensan, cuáles son sus motivaciones, por qué atacan, de qué manera lo hacen y cómo las organizaciones pueden protegerse, lo cual determinará la posibilidad de ejecutar acciones anticipadas para prevenir posibles incidente que vulneren los atributos y característica de los activos tangibles e intangibles existentes.

Para Avenía (2017), la mayoría de expertos coinciden en que no existe ninguna plataforma tecnológica totalmente segura; por lo tanto, las organizaciones deben asumir el criterio de proteger la información y los sistemas asociados al almacenamiento, procesamiento y transmisión de datos implementados para ofrecer un nivel de seguridad razonable a los usuarios; y con ello, proteger la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los procesos en todas las áreas mediante la adopción de las medidas adecuadas que permitan cumplir con los objetivos del modelo de negocio, priorizando el resguardo de sus recursos financieros, su infraestructura tecnológica, su reputación y su situación legal.

La gestión de la seguridad de la información en las organizaciones según Aguilera (2010), representan una herramienta útil para seleccionar, diseñar, desarrollar e implantar controles, estrategias y políticas de riesgos y vulnerabilidades eficaces que permitan identificar, asumir y mitigar de forma documentada, sistemática y estructurada; en función de proporcionar soluciones tecnológicas útiles ante el desconocimiento, falta de información, desinterés o ánimo de causar daño a los recursos disponibles.

Por tal razón, es necesario definir acciones reales y concretas para reducir los efectos adversos relacionados con la criticidad de la operaciones que generan potenciales brechas que expongan la identidad digital y los atributos de las entidades que conforman el ecosistema digital de un mundo cambiante con múltiples elementos que intervienen y han sido identificado en la línea de tiempo de la problemática existente.

Para Corletti (2017), uno de los eslabones más importantes en la gestión de la seguridad de la información corresponde al sentido de pertenencia y apropiación de los temas asociados a la seguridad digital de los integrantes de las organizaciones. Asimismo, es necesario resaltar que a nivel mundial se ha identificado que una de las razones por las cuáles las empresas son vulnerables a los ciberataques es adjudicado a la ciberfatiga, generando las condiciones para que el equipo de tecnología de una empresa se dé por vencidos y abandone los protocolos de protección proactiva por lo difícil de mantenerse actualizados.

En el Estado Falcón, específicamente en la Península de Paraguaná, las empresas del sector de telecomunicaciones no escapan de la realidad técnica, legal y operacional evidenciada en Venezuela por el Observatorio de Ciberseguridad de América Latina y el Caribe (OCALC) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización de los Estados Americanos (OEA), lo cual indica una tendencia generalizada de debilidades en el control interno de la gestión de la seguridad de la información que pueden ser agravadas por el rápido crecimiento de dicho sector.

La recurrencia en los diversos escenarios de amenazas que se pueden estructurar en función a las debilidades del control interno en las empresas del sector de telecomunicaciones en la Península de Paraguaná, vinculados a la reducción de las capacidades técnicas y recursos disponibles para afrontar los eventos e incidentes de forma efectiva, representan la conjunción de variables que generarían un aumento exponencial de los riesgos y vulnerabilidades, lo que permitiría materializar el incremento de ciberataques que podrían afectar el desempeño operacional y causar graves daños a los activos tangible e intangibles que se traducirían en pérdidas económicas y técnicas para los stakeholders relacionados a la plataforma de servicios implementadas

En vista de ello, el diseño de estrategias de gestión de seguridad de la información genera los cimientos esenciales para formular una cultura organizacional orientada en asumir los riesgos, amenazas y vulnerabilidades para que sean conocidos, asumidos, gestionados y minimizados de una forma documentada, sistemática y estructurada, lo cual proporciona la confianza entre las partes interesadas para prestación de un servicio seguro sin interrupciones y con altos niveles de satisfacción.

METODOLOGÍA

De acuerdo con el propósito que se persigue en el presente estudio, la investigación fue considerada según Bernal (2016) de tipo descriptiva, ya que se orientó en puntualizar las características que identifican los diferentes elementos, componentes y su interrelación.

En lo que respecta a la investigación según su utilidad, fue considerado de tipo aplicado según Tamayo (2004) debido a que se orientó en adquirir nuevos conocimientos que permitan estructurar soluciones de problemas prácticos mediante la obtención de información relevante y fidedigna.

Las estrategias de recolección de datos se orientaron según Sabino (2002) en un tipo de diseño de carácter documental, puesto que se revisaron diversos trabajos de diferentes autores y normas técnicas de entes reguladores internacionales de la gestión de la seguridad de la información referentes a las variables del objeto de estudio. Por otra parte, según el criterio de Hernández (2014), la investigación fue considerada de campo, ya que se capturaron los datos directamente de la realidad existente mediante el acceso a los datos primarios en su entorno natural,

Conviene destacar, que el diseño de la investigación fue catalogado como no experimental según el enfoque de Hernández (2014), ya que solo se observaron los fenómenos, tal como se dan en su contexto natural. Así como también, fue referenciada como una investigación de diseño transversal, ya que se recopilaron datos a partir de un momento único en la gestión de la seguridad de la información.

En otro orden de ideas, la investigación se orientó según Méndez (2011) en el método deductivo, puesto que se infirieron los hechos observados que partieron de reglas generales; en donde la deducción conectó las premisas con las conclusiones que permitieron identificar explicaciones particulares contenidas explícitamente en una situación general vinculadas al objeto de estudio.

Tomando como referencia el sector de telecomunicaciones de la Península de Paraguaná, se consideró como población total nueve (09) empresas proveedoras de servicios que tienen operaciones en una escala nacional, regional y local en el área geográfica de los Municipios Carirubana, Falcón y Los Taques, las cuales se presentan a continuación según su rango de cobertura:

Población total

Ítem	Nombre de la Empresa	Rango de Cobertura
1	AIRTEK C.A	Regional y Local
2	Besser Solutions C.A	Regional y Local
3	CANTV C.A	Nacional
4	CONEXFALCA	Local
5	Digitel C.A	Nacional
6	Inter C.A	Nacional
7	Internautas System, C.A	Local
8	MARAVECA Telecomunicaciones C.A	Regional y Local
9	Movistar C.A	Nacional

Fuente: Arévalo (2023).

Para determinar la muestra del objeto de estudio, el investigador asumió el criterio de aplicar un muestreo no probabilístico o dirigido, el cual se fundamentó en la selección de tres (03) empresas del sector de telecomunicaciones de la Península de Paraguaná con características similares relacionadas con el rango de cobertura ofertada, cantidad de suscriptores, tipo de redes y servicios implementados.

La técnica empleada para recabar los datos fue la encuesta y el instrumento de recolección de datos empleado fue un cuestionario, al cual fue aplicado a los directivos de las empresas del sector de telecomunicaciones. Lo que generó un cuestionario de nueve (09) secciones que totalizan cuarenta y seis (46) ítems cerrados con cinco (05) alternativas de respuestas en base a la Escala Likert; asignándoles puntuación según lo indica el siguiente cuadro:

Escala Likert del Cuestionario.

Abreviatura	Ponderación	Respuestas
TD	5	Totalmente de Acuerdo
DA	4	De Acuerdo
NA/ND	3	Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo
ED	2	En Desacuerdo
TD	1	Totalmente en Desacuerdo

Fuente: Arévalo (2023).

La validación del contenido del instrumento se realizó mediante el juicio de tres (03) expertos, donde emitieron su juicio referente a la estructuración de los ítems, pertinencia de los objetivos, contexto teórico, clasificación de variable, dimensiones e indicadores asociadas con la investigación.

En lo que respecta a la confiabilidad del instrumento de recolección de datos del estudio, se determinó por la interpretación de medidas de consistencia interna a través del Coeficiente Alfa Cronbach mediante una hoja de cálculo de Microsoft Excel, el cual arrojó un 0,97; lo que puede ser catalogado como excelente confiabilidad.

El plan de análisis que el investigador llevó a cabo durante su ejecución contempló los siguientes aspectos:

- Reconocimiento de la existencia o no de políticas de seguridad de la información.
- Identificación de la estructura organizacional en función de la seguridad de la información.
- Identificación y clasificación de los activos tangibles e intangibles.
- Reconocimiento de la estructura de la seguridad de la información asociada al recurso humano.
- Identificación de los aspectos relacionados con la seguridad física y ambiental de los activos tangibles e intangibles.
- Reconocimiento de la estructura de las comunicaciones y operaciones asociadas a la seguridad de la información.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La interpretación de los resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de recolección de datos a los gerentes de las empresas de telecomunicaciones de la Península de Paraguaná generaron un análisis detallado basado en la estadística descriptiva que permitió identificar la situación actual de la gestión de la seguridad de la información. En vista de ello, se presentan los resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de recolección de datos en las empresas seleccionadas en la muestra de estudio, arrojando los siguientes datos:

La valoración general de las empresas permitió definir el estado actual de la gestión de la seguridad de la información en base a los criterios de confidencialidad, integridad y disponibilidad de las operaciones que se ejecutan en los procesos implementados.

Valoración general de las empresas del sector.

Sección	Empresa Encuestada		
	E1	E2	E3
Sección: 1. Políticas de seguridad y aspectos organizativos de la información	4,00	2,71	2,71
Sección: 2. Seguridad relativa a los recursos humanos	4,80	2,80	2,80
Sección: 3. Gestión de activos	4,00	4,25	4,25
Sección: 4. Control de acceso y criptografía	5,00	4,00	3,75
Sección: 5. Seguridad física y de entorno	4,60	4,40	4,40
Sección: 6. Seguridad de operaciones y comunicaciones	4,56	3,67	3,78
Sección: 7. Adquisición, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información	5,00	2,75	3,25
Sección: 8. Relación con los proveedores	5,00	3,67	3,67
Sección: 9. Gestión de incidentes en la seguridad de la información y continuidad del negocio	4,80	3,60	4,00
Total	41,76	31,85	32,61
Promedio	4,64	3,54	3,62
Promedio del Sector		3,93	

Fuente: Arévalo (2023).

Tomando como base los datos obtenidos, se puede afirmar que la valoración promedio del sector de telecomunicaciones en términos generales obtuvo una ponderación de 3,93 en base a la escala de Likert planteada; por lo tanto, se encuentra catalogada como De Acuerdo, lo que deja en evidencia que las empresas seleccionadas en esta investigación visualizan el papel fundamental y las ventajas comparativas que proporcionan una acertada gestión de la seguridad de la información, la cual debe orientarse a mitigar los potenciales riesgos y vulnerabilidades para reducir la exposición de los activos tangibles e intangibles a

brechas que pueden ser aprovechadas por empleados o terceras partes para amenazar o atacar los recursos existentes y con ello, afectar la calidad de servicio prestado. Los resultados de la realidad detectada pueden ser visualizados en la siguiente imagen.

Valoración general de las empresas del sector.

Fuente: Arévalo (2023).

Por otra parte, es necesario destacar que la Empresa 1 fue valorada con una ponderación de 4,64 en la escala de Likert, en contraposición de la Empresa 2 que obtuvo una valoración de 3,54 en la escala de Likert y Empresa 3 que obtuvo una valoración de 3,62 en la escala de Likert, evidenciando una importante vinculación de la estructura operativa implementada con los criterios de confiabilidad, integridad y disponibilidad.

Es necesario reseñar, que en la interacción con el personal directivo de las empresas sujetas al presente estudio, se evidenció indicios de excesos de confianza en diversas áreas operativas abordadas, lo que puede generar potenciales riesgos y vulnerabilidades que pueden afectar la operatividad de dichas organizaciones.

La seguridad de la información en las empresas de telecomunicaciones en la Península de Paraguaná se estructuró en función de los criterios de confidencialidad, integridad y disponibilidad, de acuerdo a lo planteado referente a los riesgos en la norma *ISO/IEC 27002:2017* y *Cisco Systems (2023)* en base a la siguiente clasificación.

Clasificación de riesgo.

Item	Categoría de riesgo	Cantidad de riesgos
1	Políticas de la organización	16
2	Recursos humanos	8
3	Gestión de procesos	17
4	Gestión de activos	7
Total		48

Fuente: Arévalo (2023).

En función a los elementos evidenciados durante el objeto de estudio, se pudo constatar que existen de cuatro (04) categorías asociadas a cuarenta y ocho (48) potenciales riesgos que pueden afectar confidencialidad, integridad y disponibilidad de las operaciones que se ejecutan en las empresas de telecomunicaciones de la Península de Paraguaná, los cuales son productos de un conjunto de debilidades existentes que deben ser corregidas para mitigar los potenciales eventos e incidentes.

Por otra parte, es necesario destacar la descripción de los potenciales riesgos en función a la categoría de políticas de la organización, en donde se pueden constatar la existencia de dieciséis (16) elementos, asociados a los siguientes aspectos:

Riesgo de políticas de la organización.

ítem	Categoría de riesgo	Descripción
1	Políticas de la organización	Debilidades en las políticas de acceso
2		Debilidades en las políticas de identificación y autenticación
3		Debilidades en las políticas de uso de contraseñas
4		Debilidades en las políticas de uso de la criptografía
5		Debilidades en las políticas de control de datos e información
6		Inexistencia o inapropiada política de respaldo de datos
7		Debilidades las políticas de control u seguimiento de operaciones
8		Debilidades en las políticas de formación de usuarios
9		Inapropiadas políticas de seguridad de la información
10		Inexistencia de una unidad de trabajo responsable de la seguridad de la información
11		Inexistencia de políticas de acuerdos de confidencialidad
12		Deficientes políticas de uso y manipulación de activos.
13		Ineficaces políticas de mecanismos de control para asignar o revocar privilegios
14		Ineficaces políticas de acceso local y remoto
15		Inexistencia o debilidades en las políticas de gestión de activos
16		Inexistencia de políticas de redundancia operativa

Fuente: Arévalo (2023).

En lo que concierne a la descripción de los potenciales riesgos en función a la categoría de recursos humanos, se pueden evidenciar la existencia de ocho (08) elementos, asociados a los siguientes aspectos:

Riesgo de recursos humanos.

ítem	Categoría de riesgo	Descripción
1	Recursos humanos	Debilidades en la concientización de los usuarios
2		Desvinculación de los usuarios con la realidad operativa bajo criterios de seguridad
3		Existencia de usuarios que atenten contra la gestión de la seguridad de la información
4		Existencia de usuarios que tengan antecedentes penales y algún procedimiento legal
5		Existencia de usuarios que no tengan el perfil de competencias requeridas
6		Empleados y terceras partes no cumplen con los objetivos y metas trazadas
7		Empleados y terceras partes molestos o insatisfechos
8		Carencia de la figura de un líder en la gestión de la seguridad de la información

Fuente: Arévalo (2023).

En relación a la descripción de los potenciales riesgos en función a la categoría de gestión de procesos, se pueden evidenciar la existencia de diecisiete (17) elementos, asociados a los siguientes aspectos:

Riesgo de gestión de procesos.

ítem	Categoría de riesgo	Descripción
1	Gestión de procesos	Inadecuada gestión de las capacidades de sistema
2		Inadecuada gestión de las operaciones de los usuarios y administradores en la red
3		Inadecuada gestión de eventos e incidentes de seguridad
4		Inadecuada clasificación de la información
5		Inadecuada segregación de funciones
6		Inadecuada segregación de instalaciones operativas y de prueba
7		Inadecuada utilización de los recursos tangibles e intangibles
8		Existencia de contraseñas predeterminadas no modificadas
9		Insuficiente supervisión
10		Falta de documentación interna
11		Software no documentado
12		Especificación incompleta para el desarrollo de software
13		Pruebas de software insuficientes
14		Carencia o mala implementación de la auditoría interna
15		Conexiones a red pública desprotegidas
16		Copia no controlada de datos
17		Descarga no controlada de Internet

Fuente: Arévalo (2023).

En referencia a la descripción de los potenciales riesgos en función a la categoría de gestión de activos, se pueden evidenciar la existencia de siete (07) elementos, asociados a los siguientes aspectos:

Riesgo de gestión de activos.

ítem	Categoría de riesgo	Descripción
1	Gestión de activos	Inexistente o inadecuado mantenimiento de los activos tangibles e intangibles
2		Inexistente o inadecuada protección física y lógica de los activos tangibles e intangibles
3		Inadecuada gestión del cableado
4		Existencia de activos operando fuera de parámetros recomendados por los fabricantes
5		Inadecuadas especificaciones de los elementos que estructuran el cableado
6		Reducción de la vida útil de los activos
7		Reemplazo inadecuado de equipos obsoletos

Fuente: Arévalo (2023).

La seguridad de la información en las empresas de telecomunicaciones en la Península de Paraguaná se estructuró en función de los criterios de confidencialidad, integridad y disponibilidad, de acuerdo a lo planteado referente a las amenazas en la norma *ISO/IEC 27002:2017* y *Cisco Systems (2023)* en base a la siguiente clasificación.

Clasificación de amenazas.

ítem	Categoría de amenazas	Cantidad de amenazas
1	Naturales	4
2	Humanas físicas	7
3	Humanas lógicas	17
4	Operativas	7
Total		35

Fuente: Arévalo (2023).

En función a los elementos evidenciados durante el objeto de estudio, se pudo constatar que existen de cuatro (04) categorías asociadas a treinta y cinco (35) potenciales amenazas que pueden afectar confidencialidad, integridad y disponibilidad de las operaciones que se ejecutan en las empresas de telecomunicaciones de la Península de Paraguaná, los cuales son productos de un conjunto de debilidades existentes que deben ser corregidas para mitigar los potenciales eventos e incidentes.

Por otra parte, es necesario destacar la descripción de los potenciales amenazas en función a la categoría de amenazas naturales, en donde se pueden constatar la existencia de cuatro (04) elementos, asociados a los siguientes aspectos:

Amenazas naturales.

ítem	Categoría de amenazas	Descripción
1	Naturales	Desastre natural
2		Incendio
3		Inundación
4		Descargas eléctricas

Fuente: Arévalo (2023).

En lo que concierne a la descripción de los potenciales amenazas en función a la categoría de humanas físicas, se pueden evidenciar la existencia de siete (07) elementos, asociados a los siguientes aspectos:

Amenazas humanas físicas.

ítem	Clasificación de amenazas	Descripción
1	Humanas físicas	Daños físicos causados por terceros
2		Indisponibilidad por mal funcionamiento del equipo
3		Acceso de personas no autorizadas a los activos
4		Pérdida de energía eléctrica
5		Hurto
6		Vandalismo
7		Robos

Fuente: Arévalo (2023).

En relación a la descripción de las potenciales amenazas en función a la categoría de humanas lógicas, se pueden evidenciar la existencia de diecisiete (17) elementos, asociados a los siguientes aspectos:

Amenazas humanas lógicas.

ítem	Clasificación de amenazas	Descripción
1	Humanas lógicas	Revelación de información
2		Falsificación de registros
3		Acción de código malicioso
4		Errores de software
5		Uso no autorizado de software
6		Acceso a la red o al sistema de información por personas no autorizadas.
7		Comprometer información confidencial
8		Ocultar la identidad de un usuario.
9		Daños resultantes de las pruebas de penetración
10		Dstrucción de registros
11		Uso indebido de los sistemas de información
12		Desastre generado por causas humanas
13		Ataques terroristas
14		Espionaje industrial.
15		Fuga de información
16		Pérdida de datos
17		Cambios no autorizados de registros

Fuente: Arévalo (2023).

En referencia a la descripción de las potenciales amenazas en función a la categoría operativa, se pueden evidenciar la existencia de siete (07) elementos, asociados a los siguientes aspectos:

Cuadro 84. Amenazas Operativas.

ítem	Clasificación de amenazas	Descripción
1	Operativas	Incumplimiento de relaciones contractuales
2		Incumplimiento de obligaciones legales
3		Uso no autorizado de recursos con copyright
4		Pérdida de servicios de apoyo
5		Fallo de los enlaces de comunicación
6		Interrupción de procesos de negocio
7		Uso indebido de las herramientas de auditoría

Fuente: Arévalo (2023).

CONCLUSIONES

El impulso de la transición digital y los nuevos avances tecnológicos proporcionan ventajas comparativas orientadas en optimizar el modelo de negocio de las empresas del sector de telecomunicaciones de la Península de Paraguaná; en vista de ello, la gestión de la seguridad de la información representa un elemento vital para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los procesos implementados, puesto que generalmente la alta gerencia de las organizaciones comienzan a catalogar las estructuras físicas y lógicas de los activos tangibles e intangibles como totalmente invulnerable, cuando lo más certero que podemos asumir es que lo más inseguro es pensar que estamos seguro.

El objetivo general de esta investigación se orientó en analizar la gestión de la seguridad de la información en el sector de telecomunicaciones en la Península de Paraguaná, en donde se obtuvieron los siguientes resultados:

En cuanto a la situación actual se identificaron los riesgos y amenazas potenciales existentes en los elementos que estructuran la seguridad de la información en las empresas de telecomunicaciones en la Península de Paraguaná, en donde se evidenciaron cuatro (04) categorías de riesgos con cuarenta y ocho (48) tipos de riesgos, así como cuatro (04) categorías de amenazas con treinta y cinco (35) tipos de amenazas, los cuales representan las vulnerabilidades que fueron vinculadas según los hallazgos en las áreas operacionales del modelo de negocio implementado y su incidencia en la gestión de la seguridad.

Tomando como referencia las debilidades expuestas ante los criterios de confidencialidad, integridad y disponibilidad de los procesos se requieren determinar una serie de controles de gestión de la seguridad de la información deben ser implementados en las empresas objeto de este estudio, en función de las políticas de seguridad y aspectos organizaciones, la gestión del recurso humano, la gestión de los activos, el control de acceso y criptografía, la seguridad física y de entorno, la seguridad de operaciones y comunicaciones, el ciclo de vida de los sistemas, la relación con los proveedores, la gestión de incidentes y la continuidad operativa del modelo de negocio.

Ante las debilidades evidenciadas y las potenciales brechas existentes, se requieren de mecanismos de control interno que permitan mitigar los efectos adversos que puedan afectar a los recursos tecnológicos implementados; y con ello, impactar la continuidad operativa del modelo de negocio, tanto para las empresas prestadoras de servicios como a los suscriptores y usuarios que estructuran sus operaciones, los cuales pueden ser afectados ante el accionar de código malicioso y acciones intencionales o no de hacker`s.

RECOMENDACIONES

Las conclusiones anteriormente descritas en el presente estudio, originan la identificación de riesgos y amenazas que pueden ser mitigadas mediante formulación de un conjunto de criterios que se orienten en optimizar las estructuras de control definidas en la gestión de la seguridad de la información en las empresas de telecomunicaciones de la Península de Paraguaná, las cuales se deben alinear en reducir las debilidades existentes que puedan afectar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos tangibles e intangibles, en función de los siguientes aspectos:

- Se sugiere a las empresas del sector objeto de estudio, implementar un sistema de gestión de la seguridad de la información bajo las especificaciones de la serie *ISO/IEC 27001*, el cual debe tomar en consideración al eslabón más débil de la cadena representado por el usuario, quien requiere de total dedicación y mucha atención.
- En términos generales, la presente investigación generó importantes indicios para posteriores estudios relacionados con las normas de control de calidad y gestión de calidad (ISO 9000), las normas de seguridad y salud en el trabajo (ISO 45000) y las normas de gestión de activos (ISO 55000) en las empresas de telecomunicaciones de la Península de Paraguaná.
- Se sugiere la difusión de la investigación en las diferentes empresas del sector o dar conocer a todos los niveles de las empresas los resultados de la investigación para sensibilizar al personal referente a las ventajas comparativas que puede representar la identificación de los riesgos y amenazas para la seguridad de la información.

FUENTES DOCUMENTALES

Libros de Texto.

- Aguilera, Purificación. (2010). Seguridad Informática. Primera Edición. Editorial Editex. España.
- Álvarez, Gonzalo y Pérez, Pablo. (2004). Seguridad Informática para Empresas y Particulares. Primera Edición. McGraw-Hill/Interamericana de España. España.
- Avenía, Carlos. (2017). Fundamentos de la Seguridad Informática. Primera Edición. Fundación Universitaria del Área Andina. Colombia.
- Bernal, Cesar. (2016). Metodología de la Investigación (Administración, Economía, Humanidades y Ciencias Sociales). Cuarta Edición. Pearson. Colombia.
- Caballero, María ángeles y Diego, Cilleros (2022). El Libro del Hacker. Edición 2022. Anaya Multimedia. España.
- Corletti, Alejandro. (2017). Ciberseguridad (Una Estrategia Informática/Militar). Primera Edición. DARFE. España.
- Costa, Jesús. (2014). Seguridad y Alta disponibilidad. Primera Edición. Editorial RA-MA. España.
- Gascó, Gema y otros. (2013). Seguridad Informática. Primera Edición. GRUPO MACMILLAN. España.
- Gómez, Álvaro. (2014). Auditoría de Seguridad Informática. Tercera Edición. RA-MA, S.A. Editorial y Publicaciones. España.
- Hernández Sampieri, Roberto (2014). Metodología de la Investigación. Sexta Edición. McGraw-Hill / Interamericana Editores, S.A. DE C.V. México.
- Méndez, Carlos. (2011). Metodología: Diseño y Desarrollo del Proceso de Investigación con énfasis en ciencias empresariales. Cuarta Edición. Editorial LIMUSA. México.
- Sabino, Carlos. (2002). El proceso de Investigación. Edición actualizada. Editorial Panapo. Caracas.

- Stalling, William y Brown, Lewrie. (2012). *Computer Security. Principles and Practice*. Cuarta Edition. Editorial Pearson. México.
- Tamayo y Tamayo, Mario. (2003). *El Proceso de la Investigación Científica*. Cuarta Edición. Editorial LIMUSA. S.A. de C.V. México.

Fuentes de Tipo Electrónicas.

- ISOTools. La Norma ISO 27000. Aspectos claves de su diseño e implantación. <https://www.isotools.org/soluciones/riesgos/riesgos-seguridad-informacion/>.
- Cisco Systems. CCNA: Enterprise Networking, Security and Automation V.7.02 (2023). <https://www.netacad.com/es/courses/networking/ccna-enterprise-networking-security-automation/>.
- Kaspersky. Ciberamenazas Mapa en Tiempo Real (24-11-2022 11:00AM). <https://cybermap.kaspersky.com/es>.
- Venezuela. Observatorio de Ciberseguridad en América Latina y el Caribe. <https://observatoriociberseguridad.org/#/home>.